

OPTIMIZACIONI MODUL APLIKACIJE ZA TRGOVINU REZERVAMA KAPACITETA

Milan JOSIFOVIĆ*, Goran JAKUPOVIĆ, Pavle LUČIĆ, Nikola STOJAKOVIĆ
Institut Mihajlo Pupin

Dejan STOJIČEVSKI, Aleksandar PETKOVIĆ,
SEEPEX a.d.

Dušan VLAISAVLJEVIĆ, Matija KOSTIĆ
Elektroenergetski koordinacioni centar

Beograd

SRBIJA

Kratak sadržaj — U ovom radu je prikazan rad optimizacionog modula aplikacije za trgovinu rezervama kapaciteta (Capacity Reserve Market). Prvo je dat kratak prikaz celine aplikacije i njenog biznis procesa, kao i softverske arhitekture. Zatim je dat opis algoritama, odnosno matematički model procesa optimizacije. Sledi funkcionalni opis softvera optimizacionog modula, kao i opis korišćenih softverskih tehnologija. Na kraju je dat kratak pregled plana daljeg razvoja.

Optimizacioni modul je razvijen korišćenjem programskog jezika C++ na Linux platformi (konkretno Oracle Linux 7.9). Osnovni optimizacioni problem se svodi na problem linearnog programiranja i za rešenje tog problema se koriste biblioteke otvorenog koda, konkretno GLPK (Gnu Linear Programming Toolkit). Podaci o aukcijama, učesnicima, CZC/ATC i drugi podaci se čuvaju relacionoj bazi na MySQL kompatibilnoj MariaDB platformi.

Opisani modul je razvijen u sklopu HORIZON 2020 projekta TRINITY (H2020-863874 Transmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY).

Ključne reči — Trgovina rezervama kapaciteta-Optimizacija-GLPK-Linearno programiranje-TRINITY

1 UVOD

TRINITY (*TR*ansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntelligenT market technologY) projekat se bavi temama iz istraživačkog programa Evropske Unije pod nazivom *Research*

*Institut Mihajlo Pupin, Volgina 15, Beograd, Srbija
Email : milan.josifovic@pupin.rs

Horizon Framework 2020 Programme, u okviru oblasti "Izgradnja nisko-karbonske budućnosti otporne na klimatske promene: sigurna, čista i efikasna energija".

Glavni cilj Trinity projekta je unapređivanje koordinacije i jačanje saradnje između operatora prenosnih sistema (OPS) Jugoistočne Evrope (JIE), operatora tržišta, proizvođača električne energije i učesnika na tržištu u cilju podrške integraciji tržišta električne energije u ovom regionu, uz maksimalno korišćenje izvora „zelene“ energije. Takođe, ovaj projekat ima za cilj harmonizaciju prekograničnih usluga između EU i zemalja koje nisu članice EU.

Tri osnovna stuba na kojima se zasnivaju pomenuti ciljevi projekta su: Spajanje tržišta, Koordinacija operatora prenosnih sistema i Integracija obnovljivih izvora energije (OIE). Oni su direktno pokriveni sa tri TRINITY proizvoda, koji su međusobno povezani zahvaljujući četvrtom proizvodu, T-koordinacionoj platformi. Ovaj projekat se realizuje u saradnji 19 kompanija iz 11 evropskih zemalja.

Jedan od proizvoda koji se razvija u okviru ovog projekta je Platforma za spajanje tržišta koja se sastoji od četiri nezavisna modula koji će omogućiti prekograničnu trgovinu električnom energijom i integraciju nacionalnih tržišta u regionalno tržište kao prvog koraka u stvaranju jedinstvenog evropskog tržišta električne energije. Moduli koji čine ovaj proizvod su namenjeni za:

- Unutardnevno spajanje tržišta putem aukcionog mehanizma
- Trgovinu rezervama kapaciteta za potrebe balansiranja sistema
- Bilateralnu trgovinu
- Trgovinu Garancijama porekla

Demonstracija ovih modula zakazana je za 2022. i 2023. godinu.

Modul za trgovinu rezervama kapaciteta, koju zajednički razvijaju IMP (Institut Mihajlo Pupin), EKC (Elektroenergetski koordinacioni centar) i SEEPEX (Operator tržišta električne energije) predstavlja jedan od najznačajnijih alata za povećanje sigurnosti rada sistema, smanjenje troškova i unapređenje prekogranične saradnje operatora prenosnih sistema.

Ovaj modul, koji služi za nabavku kapaciteta za potrebe balansiranja sistema, je regionalno tržišno zasnovan alat u procesu nabavke regionalne rezerve kapaciteta na nedeljnom nivou putem aukcionog mehanizma. On omogućava nabavku rezerve što je bliže moguće realnom vremenu, uvažavajući stanje u sistemu, vremenski period nabavke, lokaciju kapaciteta koji pružaju balansne usluge i povećanje broja učesnika koji će dovesti do povećanja konkurencije i dobijanja realne tržišne vrednosti za rezervaciju kapaciteta.

Rezerva kapaciteta za balansiranje koristi se za podizanje frekvencije sistema (pozitivne usluge) ili smanjenje frekvencije sistema (negativne usluge). Pružalac pozitivne usluge će ili povećati proizvodnju ili smanjiti potrošnju električne energije, dok će pružalac negativne usluge učiniti suprotno. Operatori prenosnog sistema moraju u svakom trenutku održavati ravnotežu između proizvodnje i potrošnje električne energije unutar svojih kontrolnih oblasti. Za izvršavanje ovog zadatka, operaterima prenosnog sistema su potrebne različite vrste rezervi kapaciteta: rezerva za zadržavanje frekvencije (frequency containment reserve - FCR), rezerva za automatsku obnovu frekvencije (automatic frequency restoration reserve - aFRR), rezerva za ručno obnavljanje frekvencije (manual frequency restoration reserve - mFRR) i rezerva za zamenu (replacement reserve - RR). Ove vrste se razlikuju prema principu aktivacije i njihovom odgovoru na aktivaciju. Saradnja između operatora prenosnih sistema u jednom regionu doprinosi da ukupni zahtevi za regulacionu rezervu budu što manji, ali da se ne ugrozi bezbednost sistema. Ove regulacione rezerve se razlikuju u pogledu brzine kojom se mogu aktivirati. FCR i mFRR su automatske regulacije, gde FCR mora biti dostupna u roku od 30 sekundi, dok aFRR mora biti dostupna u roku od 5 minuta. Nasuprot tome, mFRR, koja treba da bude dostupna u roku od 5 - 15 minuta, aktivira se ručno (pojedinačna aktivacija se šalje provajderu usluge, telefonska dostava, e - pošta), kao i RR koja mora biti dostupna u roku od 15 - 60 minuta.

Ovaj modul omogućava organizaciju i nabavku svih gore pomenutih vrsta rezervi kapaciteta u zavisnosti od potreba operatora prenosnih sistema.

Na slici 1. Data je uprošćeni poslovni proces modula za trgovinu rezervama kapaciteta.

Slika 1 Uprošćeni poslovni proces

Procedura nabavke je zasnovana na aukciji, primenjuje se na regionalnom nivou (može i na nacionalnom), a omogućava povećanje konkurencije i smanjenje obaveza operatora prenosnih sistema da drže rezerve kapaciteta na nacionalnom nivou.

Modul omogućava sprovođenje nedeljnih aukcija po svakom definisanom tipu rezerve i uključuje 42 četvorosatna bloka koji pokrivaju narednu nedelju. Pre početka aukcije odgovorno lice za sprovođenje aukcija ubacuje prekozonske kapacitete i maksimalne/minimalne neto vrednosti po svakoj regulacionoj zoni koja učestvuje u aukcijama. Aukcija za odgovarajući tip rezerve počinje sa otvaranjem vrata za podnošenje ponuda za kupovinu i prodaju. Operatori prenosnih sistema podnose linearne naloge, dok registrovani pružaoci usluga balansiranja podnose blok naloge. Nakon isteka vremena zatvaranja kapije, algoritam izračunava rezultate koji se dostavljaju OPS na verifikaciju. U slučaju pozitivnog odgovora, rezultati aukcija se dostavljaju učesnicima i objavljeni na veb stranici. Relevantne operativne poruke (OMM) tokom aukcijskog procesa se kreiraju i objavljuju na T-koordinacionoj platformi i veb stranici.

2 OPŠTI PREGLED ARHITEKTURE

Aplikacija za trgovinu rezervama kapaciteta se sastoji iz dve celine koje koriste zajedničku bazu podataka

- “Back-end” dela, odnosno optimizatora, koji se sastoji od scheduler-a i optimizatora aukcije
- “Front-end” dela koji se sastoji od WEB HMI interfejsa i GLASFISH aplikativnog servera.

Tema ovog rada je prva celina, odnosno rad samog optimizatora, pa je s tim u daljem tekstu opis rada istog uz napomenu da je on deo veće celine koja obuhvata i korisnički interfejs, odnosno WEB HMI interfejs.

Svrha optimizatora je pronalaženje optimalnog rešenja pomoću linearnog programiranja za definisanu objektnu funkciju sa ograničenjima.

Za svaki proizvod zasebno se vrši optimizacija, odnosno aukcija za jedan proizvod predstavlja jedan optimizacioni problem koji je potrebno rešiti. U okviru jedne aukcije može se pojaviti jedan od četiri različite vrste proizvoda:

- FCR (*Frequency containment reserve*) – rezerva za održavanje frekvencije, odnosno primarna regulacija
- mFRR (*manual Frequency Restoration Reserve*) – rezerva za ručnu restauraciju frekvencije, mFRR na gore (**mFRRup**) i mFRR na dole (**mFRRdown**).
- aFRR (*automatic Frequency Restoration Reserve*)– rezerva za automatsku restauraciju frekvencije, odnosno sekundarna regulacija, FRR na gore (**aFRRup**) i aFRR na dole (**aFRRdown**)
- RR (*Replacement Reserve*)–tercijarna rezerva, RR na gore (**RRup**) i RR na dole (**RRdown**)

Opšta uprošćena struktura sistema je data na slici 2.

Slika 2 Uprošćeni dijagram sistema

3 OPTIMIZACIONI ALGORITAM

Za svaki od definisanih proizvoda (mFRRup, mFRRdown, aFRRup, aFRRdown, RRup, RRdown) vrši se odvojena optimizacija, korišćenjem optimizacionog algoritma koji je opisan u nastavku teksta. Potrebno je međutim napomenuti da se u slučaju proizvoda FCR primenjuje isti optimizacioni algoritam koji je opisan u nastavku, sa tom razlikom što u ovom slučaju ne postoje ograničenja prenosne mreže (ATC/CZC), odnosno smatra se da su odgovarajući kapaciteti neograničeni usled činjenice da je odgovarajući prenosni kapacitet već implicitno alociran (u okviru TRM) u procesu proračuna prenosnih kapaciteta.

3.1 Objektivna funkcija

Objektivnu funkciju optimizacionog algoritma predstavlja ukupno blagostanje (*total welfare*), koje je potrebno maksimizovati na razmatranom vremenskom intervalu. Blagostanje se definiše kao razlika između kumulativne količine novca koju su kupci (OPS-ovi) spremni da plate i kumulativne količine novca za koju su prodavci (BSP-ovi) spremni da prodaju određenu količinu proizvoda (koja za svakog učesnika na tržištu leži u intervalu između nule i maksimalne ponuđene količine za kupovinu/prodaju) za sve vremenske intervale trgovanja (T). Može se pokazati da ovako definisana razlika predstavlja sumu viška OPS-ova, viška BSP-ova kao i prihoda od zagušenja. Objektivna funkcija glasi:

$$\max \sum_{a \in A} \sum_{t \in T} \left(\sum_{i=1}^{n_a} q_{a,i,t}^B \cdot (p_{a,i,t}^B + \varepsilon) - \sum_{j=1}^{m_a} q_{a,j,t}^S \cdot (p_{a,j,t}^S - \varepsilon) - \delta \cdot \sum_{l=1}^b (P_{l,t}^+ + P_{l,t}^-) \right)$$

gde je A skup svih oblasti, T skup svih vremenskih intervala (sati) za koje se aukcija sprovodi, n_a ukupan broj ponuda za kupovinu u oblasti a , m_a ukupan broj ponuda za prodaju u oblasti a , b ukupan broj granica (sve moguće kombinacije¹), dok je sa druge strane:

$p_{a,i,t}^B$ – cena po kojoj je i -ti kupac (OPS) iz oblasti a spreman da kupi ponuđenu količinu rezerve u vremenskom intervalu t (*konstanta*)

$p_{a,j,t}^S$ – cena po kojoj je j -ti prodavac (BSP) iz oblasti a spreman da proda ponuđenu količinu rezerve u vremenskom intervalu t (*konstanta*)

$q_{a,i,t}^B$ – prihvaćena količina i -tog kupca iz oblasti a u vremenskom intervalu t (*promenljiva*)

$q_{a,j,t}^S$ – prihvaćena količina j -tog prodavca iz oblasti a u vremenskom intervalu t (*promenljiva*)

$P_{l,t}^+$ – tok po granici l u direktnom smeru i vremenskom intervalu t (*promenljiva*)

$P_{l,t}^-$ – tok po granici l u indirektnom smeru i vremenskom intervalu t (*promenljiva*)

Potrebno je napomenuti da su u objektivnoj funkciji uvedena dva dodatna člana koja zavise od parametara ε i δ , kako bi se maksimizovala istrgovana količina u slučaju neodređenosti po količini,

¹ $b = \frac{n(n-1)}{2}$, pri čemu je n ukupan broj oblasti.

odnosno sprečila pojava kružnih tokova (višestrukost rešenja optimizacionog problema po tokovima između oblasti). Vrednosti parametara ε i δ u objektivnoj funkciji mogu biti proizvoljno male, u zavisnosti od rezolucije za cene koja se primenjuje u posmatranom tržištu. Ukoliko su ponuđene cene date sa preciznošću na dve decimale, u objektivnoj funkciji se mogu usvojiti sledeće vrednosti parametara: $\varepsilon = 10^{-3}$ i $\delta = 10^{-6}$.

3.1 Ograničenja optimizacionog problema

U okviru optimizacionog problema, koji predstavlja maksimizaciju prethodno definisane objektivne funkcije, potrebno je poštovati sledeća linearna ograničenja, koja se mogu podeliti u pet kategorija.

C1: Kako ponude (bid-ovi) mogu biti prihvaćeni u celini ili samo delimično, prihvaćene količine ponuda za kupovinu/prodaju moraju zadovoljavati sledeća linearna ograničenja:

$$\begin{aligned} 0 &\leq q_{a,i,t}^B \leq Q_{a,i,t}^B \\ 0 &\leq q_{a,j,t}^S \leq Q_{a,j,t}^S \end{aligned}$$

gde je:

$Q_{a,i,t}^B$ - podneta količina i -tog kupca iz oblasti a u vremenskom intervalu t

$Q_{a,j,t}^S$ - podneta količina j -tog prodavca iz oblasti a u vremenskom intervalu t

Prethodne dve veličine se unose od strane učesnika OPS/BSP u fazi učitavanja bid-ova.

C2: Selekcija bid-ova se vrši tako da bilateralne razmene između susednih oblasti, odnosno tokovi po granicama između oblasti, odgovaraju nivou uvoza/izvoza rezerve. Iz tog razloga se uvodi sledeće balansno ograničenje za svaku oblast a u vremenskom intervalu t :

$$\sum_{j=1}^{m_a} q_{a,j,t}^S - \sum_{i=1}^{n_a} q_{a,i,t}^B = \sum_{l=1}^b k_{a,l} \cdot (P_{l,t}^+ - P_{l,t}^-)$$

gde je $k_{a,l}$ odgovarajući element matrice incidencije granica i oblasti, čija vrednost je jednaka 1, ukoliko je granica l usmerena od oblasti a , -1, ukoliko je granica l usmerena ka oblasti a i 0 ukoliko granica l i oblast a nisu incidentni.

Dodatno, potrebno je obezbediti da važi sledeće balansno ograničenje za zatvoren sistem, odnosno za svaku pojedinačnu oblast a u svakom vremenskom intervalu t :

$$\sum_{a \in A} \left(\sum_{j=1}^{m_a} q_{a,j,t}^S - \sum_{i=1}^{n_a} q_{a,i,t}^B \right) = 0$$

C3: Sve prekogranične razmene moraju da zadovolje ograničenja koja nameće prenosna mreža (ATC/CZC). Stoga se definišu ograničenja tipa nejednakosti koja mora da zadovolji tok po svakoj definisanoj granici i smeru, u svakom vremenskom intervalu t :

$$\begin{aligned} 0 &\leq P_{l,t}^+ \leq ATC_{l,t}^+, \text{ za svako } l = 1, 2, \dots, b \\ 0 &\leq P_{l,t}^- \leq ATC_{l,t}^-, \text{ za svako } l = 1, 2, \dots, b \end{aligned}$$

gde su $ATC_{l,t}^+$ i $ATC_{l,t}^-$ odgovarajuće vrednosti prekograničnih kapaciteta (ATC) u vremenskom intervalu t , po granici l u direktnom i indirektnom smeru, respektivno. Ove vrednosti se unose od strane OPS-a. Potrebno je međutim naglasiti da su inicijalne vrednosti ATC-a za sve granice jednake 0. Ukoliko između dve oblasti ne postoji definisana granica, ili odgovarajuće vrednosti nisu unete od strane OPS-a, date vrednosti ATC-a ostaju jednake inicijalnim, pa su i odgovarajući tokovi ($P_{l,t}^+$ i $P_{l,t}^-$), na osnovu ograničenja C3 jednaki nuli.

C4: Sa druge strane, svaki TSO može definisati maksimalnu, odnosno minimalnu neto poziciju za svoju kontrolnu oblast a , u svakom razmatranom vremenskom intervalu t :

$$-MAX NET_{a,t}^- \leq \sum_{j=1}^{m_a} q_{a,j,t}^S - \sum_{i=1}^{n_a} q_{a,i,t}^B \leq MAX NET_{a,t}^+$$

pri čemu je:

$MAX NET_{a,t}^+$ - maksimum izvoza rezerve oblasti a u vremenskom intervalu t

$MAX NET_{a,t}^-$ - maksimum uvoza rezerve oblasti a u vremenskom intervalu t

Vrednosti $MAX NET_{a,t}^+$ i $MAX NET_{a,t}^-$ čitaju se iz fajlova koje dostavlja OPS, odnosno koje OPS unosi u okviru CZC tab-a.

C5: Kao dodatak ograničenju C4, uvodi se ograničenje po neto poziciji koje se odnosi na svaki LFC blok z u vremenskom intervalu t :

$$-MAX LFC_{z,t}^- \leq \sum_{a \in z} \left(\sum_{j=1}^{m_a} q_{a,j,t}^S - \sum_{i=1}^{n_a} q_{a,i,t}^B \right) \leq MAX LFC_{z,t}^+$$

pri čemu je:

$MAX LFC_{z,t}^+$ - maksimum izvoza rezerve LFC bloka z u vremenskom intervalu t

$MAX LFC_{z,t}^-$ - maksimum uvoza rezerve LFC bloka z u vremenskom intervalu t

Vrednosti $MAX LFC_{z,t}^+$ i $MAX LFC_{z,t}^-$ čitaju se iz fajlova koje dostavlja OPS, odnosno koje OPS unosi u okviru CZC tab-a.

4 OPIS OPTIMIZACIONOG MODULA

4.1 Algoritam optimizacionog modula

Optimizacioni modul predstavlja zasebnu celinu čija je logika rada predstavljena na slici 3.

Raspoređivač procesa (*Scheduler*) čeka na podatke vezane za konkretnu aukciju i u trenutku kada je aukcija završena (prošlo je vreme za unos podataka i počinje vreme za kalkulaciju) prosleđuje optimizatoru na dalju obradu.

Slika 3 Uprošćeni dijagram optimizatora

Nakon prihvaćene aukcije optimizator kreira strukturu linearnog problema u CPLEX formati i isti rešava pomoću GLPK (*GNU Linear Programming Toolkit*) biblioteke za linearno programiranje. Optimizacija se vrši za svaki vremenski period nezavisno (ukoliko je perioda 1h, svaki sat će imati nezavisnu optimizaciju). Detalji vezani za GLPK i linearno programiranje se mogu pronaći u [4].

Rešenja se na kraju upisuju u bazu podataka kako bi bila spremna za dalju obradu, odnosno prikaz preko WEB interfejsa. Dobijena rešenja predstavljaju optimalne vrednosti ponuda (kupovnih i prodajnih) i

njihovih inicijalnih cena, takođe vrednosti alociranih kapaciteta i cene zagušenja u slučaju iskorišćenja kompletnog prenosnog kapaciteta (CZC). Prikaz kompletne procedure je dat na slici 4.

Slika 4 Jedan optimizacioni problem

4.2 Računanje cenovnih zona

Za svaku oblast računaju se njihove finalne cene na osnovu pripadnosti cenovnoj zoni. Na samom početku, odnosno u prvoj iteraciji, kreira se inicijalna cenovna zona, koja je dobijena kroz rešavanje optimizacionog problema. Nakon toga se za tu oblast prolazi kroz kupovne ponude i računaju se:

$$p_1 = \min(\text{potpuno prihvaćene kupovne ponude})$$

$$p_3 = \max(\text{neprihvaćene kupovne ponude})$$

zatim vrši se prolaz kroz prodajne ponude i računaju se:

$$p_2 = \min(\text{neprihvaćene prodajne ponude})$$

$$p_4 = \max(\text{potpuno prihvaćene prodajne ponude})$$

i na samom kraju se računaju se njihovi minimumi i maksimumi:

$$p_a = \min(p_1, p_2)$$

$$p_b = \max(p_3, p_4)$$

Za naredne oblasti vrši se provera da li pripadaju istoj cenovnoj zoni (da li je inicijalna cena jednaka finalnoj ceni te oblasti), u slučaju da pripadaju računaju se vrednosti p_a i p_b . Ukoliko oblast ne pripada istoj cenovnoj zoni, oblast se dodaje novoj cenovnoj zoni i računaju se vrednosti p_a i p_b . Naredne oblasti se upoređuju sa već postojećim cenovnim zonama i ukoliko pripadaju pridružuju se, u suprotnom kreira se nova cenovna zona.

Na kraju se vrši kalkulacija finalnih cena. Ukoliko je postojao u okviru cenovne zone parcijalno prihvaćena ponuda, zadržava se inicijalno dobijena cena, u suprotnom finalna cena se dobija na osnovu sledeće formule:

$$F_c = \frac{p_a + p_b}{2}$$

4.3 Biblioteka za linearno programiranje (GLPK)

GLPK (*Gnu Linear Programming Toolkit*) namenjen je rešavanju problema linearnog programiranja (LP) velikih razmera, mešovito celobrojnom programiranju (MIP) i drugih srodnih problema. GLPK predstavlja set rutina napisan na ANSI C-u (što znači da može da se koristi u okviru C/C++ aplikacija) i organizovan je u formi biblioteke [4]. U našem rešenju se ova biblioteka poziva iz C++ aplikacije.

Paket za linearno programiranje uključuje sledeće komponente:

- RR Metode primarnog i dualnog simpleksa (*primal and dual simplex methods*)
- Primarno-dualne metode unutrašnjih tačaka (*primal-dual interior-point method*)
- Metode grana i sečenja (*branch-and-cut method*)
- Prevodilac za GNU MathProg aplikacije
- Aplikativni programski interfejs (*API*)
- Samostalni program za rešavanje problema linearnog (LP) i mešovitog celobrojnog programiranja (MIP)

5 ALAT ZA TESTIRANJE I REZULTATI TESTIRANJA

5.1 Alat za testiranje

U okviru razvoja optimizacionog modula, razvijen je i pomoćni alat za unos aukcija. U okviru ovog alata za testiranje moguće je generisanje i prikaz rezultata aukcije. Na slici 5 dat prikazan deo korisničkog interfejsa alata za testiranje.

Area name	BSP name	Product type	Sale/Purchase	Period	Period date	Period time	Quantity	Price	Status
EPS	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	200	2.5	NEW	
EPS	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	100	3.2	NEW	
EPS	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	100	4.5	NEW	
EPCG	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	100	3.5	NEW	
EPCG	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	80	4.8	NEW	
EPCG	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	50	5.5	NEW	
EPBIH	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	180	4.4	NEW	
EPBIH	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	50	5	NEW	
EPBIH	mFRR	sale	60	2021-07-07	16:00:00	30	6	NEW	
Serbia	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	150	9	NEW	
Serbia	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	100	4.2	NEW	
Serbia	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	150	2.2	NEW	
Montenegro	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	120	8.5	NEW	
Montenegro	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	50	4.1	NEW	
Montenegro	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	50	2.2	NEW	
BIH	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	200	9.5	NEW	
BIH	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	150	6.2	NEW	
BIH	mFRR	purchase	60	2021-07-07	16:00:00	40	3.8	NEW	

Slika 5 Interfejs alata za testiranje

5.2 Rezultati testiranja

Za validaciju rada optimizacionog modula korišćen je primer sa tri oblasti definisan na slici 3. Ograničenja prenosnih kapaciteta (CZC/ATC) je 50MW između svih oblasti, dok je ograničenje po oblastima postoji samo između treće i druge oblasti. Odabrani produkt je rezerva za ručnu restauraciju frekvencije na gore (mFRRup). Na osnovu rezultata koji su prikazani na slici 6 vidi se da po ponudama postoji : 9 potpuno prihvaćenih, 3 parcijalno prihvaćene i 6 neprihvaćene ponude.

Area	BSP	Type	Date	Time	Quantity	Accepted quantity	Price	Settled price	Surplus	Status
BIH	BIH TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	200	200	9.50	6.00	700.00	ACCEPTED
BIH	BIH TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	150	150	6.20	6.00	50.00	ACCEPTED
BIH	BIH TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	40	0	3.80	0.00	0.00	REJECTED
BIH	EPBIH	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	30	20	6.00	6.00	0.00	PARTIALLY_ACCEP...
BIH	EPBIH	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	180	180	4.40	6.00	288.00	ACCEPTED
BIH	EPBIH	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	50	50	6.00	6.00	50.00	ACCEPTED
Montenegro	Montenegro TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	50	0	4.10	0.00	0.00	REJECTED
Montenegro	Montenegro TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	50	0	2.20	0.00	0.00	REJECTED
Montenegro	Montenegro TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	120	120	8.50	4.80	444.00	ACCEPTED
Montenegro	EPCG	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	100	100	3.50	4.80	130.00	ACCEPTED
Montenegro	EPCG	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	80	20	4.80	4.80	0.00	PARTIALLY_ACCEP...
Montenegro	EPCG	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	50	0	5.50	0.00	0.00	REJECTED
Serbia	Serbia TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	150	150	9.00	4.20	720.00	ACCEPTED
Serbia	Serbia TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	100	50	4.20	4.20	0.00	PARTIALLY_ACCEP...
Serbia	Serbia TSO	mFRRup purchase	2021-07-07	16:00:00	150	0	2.20	0.00	0.00	REJECTED
Serbia	EPS	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	100	100	3.20	4.20	100.00	ACCEPTED
Serbia	EPS	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	100	0	4.50	0.00	0.00	REJECTED
Serbia	EPS	mFRRup sale	2021-07-07	16:00:00	200	200	2.50	4.20	340.00	ACCEPTED

Slika 6 Rezultati aukcije - ponude i cene

Na slici 7 dati su rezultati alociranih CZC-ova kao i prihodi od zagušenja u oba smera.

Auction name	Auction Assigned	Auction Completed	Auction Status
TEST AUCTION 2021-07-15 16:14	yes	yes	success

Border/direction	Date	Time	CZC [MW]	Allocated CZC [MW]	Congestion Price [EUR/MW]	Congestion Income [EUR]
Serbia→Montenegro	2021-07-07	16.00.00	50	50	0.60	29.99
Serbia→BIH	2021-07-07	16.00.00	50	50	1.80	89.99
Montenegro→Serbia	2021-07-07	16.00.00	50	0	-0.60	0.00
Montenegro→BIH	2021-07-07	16.00.00	50	50	1.20	60.00
BIH→Serbia	2021-07-07	16.00.00	50	0	-1.80	0.00
BIH→Montenegro	2021-07-07	16.00.00	50	0	-1.20	0.00

Slika 7 Rezultati aukcije – alocirani kapaciteti

6 KORIŠĆENE SOFTVERSKJE TEHNOLOGIJE

Optimizacioni algoritam je realizovan u programskom jeziku C++ i biblioteku za linearnog programiranje GLPK. Aplikacije su pisane za Linux (Podržani su primarno *CentOS*, *Oracle Enterprise Linux* i *Red Hat Enterprise Linux* ali je moguće korišćenje i na drugim Linux platformama) 64-bitnu platformu. Korišćen je Java 1.8 JDK i Swing GUI framework za alat za testiranje i prikaz rezultata. Kao platforma za baze podataka iskorišćena je MySQL kompatibilna *MariaDB 5.5*. Optimizacioni modul za povezivanje sa bazom koristi ODBC i nativni MySQL C-API. Java aplikacije koriste JDBC.

7 ZAKLJUČAK

Tekući trendovi u Evropi i svetu forsiraju implementaciju obnovljivih izvora električne energije, upravljive potrošnje i korišćenje električnih vozila kroz primenu tržišnih mehanizama organizacije tržišta električne energije. To je dovelo do povećanja značaja obezbeđivanja balansne energije kako bi se osigurao neprekidan i siguran rad elektroenergetskog sistema uz obezbeđivanje odgovarajućeg kvaliteta električne energije. Da bi se angažovala balansa energija potrebno je unapred rezervisati dovoljno kapacitete za sve produkte koji se koriste u cilju balansiranja sistema.

Platforma za trgovinu rezervama kapaciteta, koji su neophodni za obezbeđivanje rezerve za balansiranje elektroenergetskog sistema, predstavlja softversko rešenje koje omogućava regionalnu saradnju za razmenu balansnih rezervi (FCR, aFRR, mFRR, RR). Ona omogućava uključenje više regulacionih područja iz različitih kontrolnih blokova u regionu JIE. Kao takva, platforma koristi algoritam optimizacije koji kombinuje različite skupove ograničenja trgovanja koji razlikuju tretman razmene rezervi između regulacionih područja unutar kontrolnog bloka i između regulacionih područja iz različitih kontrolnih blokova. Ovo predstavlja jedinstveno rešenje u odnosu na dosadašnju saradnju u Sinhronom području kontinentalne Evrope.

Ova platforma je regionalno tržišno zasnovan alat u procesu nabavke regionalnerezerve kapaciteta na nedeljnom nivou putem aukcionog mehanizma. Ona omogućava nabavku rezerve što je bliže moguće realnom vremenu, uvažavajući stanje u sistemu, vremenski period nabavke, lokaciju kapaciteta koji pružaju balansne usluge i povećanje broja učesnika koji će dovesti do povećanja konkurencije i dobijanja realne tržišne vrednosti za rezervaciju kapaciteta. Regionalni pristup nabavci rezervi omogućava deljenje rezervi unutar regiona, smanjuje ukupne troškove pojedinačnih OPS -a, povećava sigurnost rada elektroenergetskog sistema, optimizuje korišćenje proizvodnih kapaciteta i unapređuje stepen prekogranične saradnje između OPS -a.

LITERATURA

- [1] Goran Jakupović, Ninel Čukalevski, “*Imbalance netting optimization algorithm based on linear programming for SMM LFC control block*”, Second SEERC Conference 2018: ENERGY TRANSITION AND INNOVATIONS IN ELECTRICITY SECTOR, 12-13 June 2018, Kiev, Ukraine
- [2] Goran Jakupović, Nikola Stojaković, Zoran Vujasinović, Nebojša Jović, Dušan Vlaisavljević, “*Softversko okruženje za tehničku podršku implementaciji prekograničnog balansiranja električne energije*”, 34. savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja, 2-6. jun 2019.
- [3] T-MARKET COUPLING FRAMEWORK, <http://trinityh2020.eu/>
- [4] Andrew Makhorin, “*GNU Linear Programming Kit – Reference Manual for GLPK Version 4.58*”, Free Software Foundation, Inc., February 2016
- [5] Goran Jakupović, Ninel Čukalevski, Nikola Obradović, Duško Aničić, “*Implementation of Reserve Trading in SMM ENTSO-E Control Block*”, SEERC Power Conference, Portoroz, Slovenia, 7th-8th June 2016

OPTIMIZATION MODULE FOR CAPACITY RESERVE TRADING APPLICATION

Milan JOSIFOVIĆ*, Goran JAKUPOVIĆ, Pavle LUČIĆ, Nikola STOJAKOVIĆ
Institut Mihajlo Pupin

Dejan STOJIČEVSKI, Aleksandar PETKOVIĆ,
SEEPEX a.d.

Dušan VLAISAVLJEVIĆ, Matija KOSTIĆ
Electricity Coordination Center Ltd.

Belgrade

SERBIA

Abstract - This paper presents the operation of the optimization module of the Capacity Reserve Market application. First, a brief overview of the entire application and its business process, as well as the software architecture, is given. Then, a description of algorithms is given, ie a mathematical model of the optimization process. The following is a functional description of the optimization module software, as well as a description of the software technologies used. Finally, a brief overview of the further development plan is given. The optimization module was developed using the C ++ programming language on the Linux platform (specifically Oracle Linux 7.9). The basic optimization problem comes down to the linear programming problem, and open source libraries, specifically the GNU Linear Programming Toolkit, are used to solve this problem. Data on auctions, participants, CZC / ATC and other data are stored in a relational database on a MySQL compatible MariaDB platform. The described module was developed within the HORIZON 2020 project TRINITY (H2020-863874 Transmission system enhancement of regional borders by means of Intelligent market technology). **Keywords** —Capacity lappel trade-Optimization-GLPK-Linear programming-TRINITY

*Institute Mihajlo Pupin, Volgina 15, Beograd, Serbia
email: milan.josifovic@pupin.rs

OPTIMIZACIONI MODUL APLIKACIJE ZA TRGOVINU REZERVAMA KAPACITETA

OPTIMIZATION MODULE FOR CAPACITY RESERVE TRADING APPLICATION

Milan JOSIFOVIĆ*, Goran JAKUPOVIĆ, Pavle LUČIĆ, Nikola STOJAKOVIĆ
Institut Mihajlo Pupin

Dejan STOJIČEVSKI, Aleksandar PETKOVIĆ,
SEEPEX a.d.

Dušan VLAISAVLJEVIĆ, Matija KOSTIĆ
Elektroenergetski koordinacioni centar

Beograd

SRBIJA

Kratak sadržaj — U ovom radu je prikazan rad optimizacionog modula aplikacije za trgovinu rezervama kapaciteta (Capacity Reserve Market). Prvo je dat kratak prikaz celine aplikacije i njenog biznis procesa, kao i softverske arhitekture. Zatim je dat opis algoritama, odnosno matematički model procesa optimizacije, sa osvrtom na računanje cenovnih zona. Sledi funkcionalni opis softvera optimizacionog modula, kao i opis korišćenih softverskih tehnologija. Deo rada je posvećen alatu za unos podataka i testiranje. U nastavku rada je demonstriran jedan primer optimizacionog problema. Na kraju je dat kratak pregled plana daljeg razvoja.

Optimizacioni modul je razvijen korišćenjem programskog jezika C++ na Linux platformi (konkretno *Oracle Linux 7.9*). Osnovni optimizacioni problem se svodi na problem linearnog programiranja i za rešenje tog problema se koriste biblioteke otvorenog koda, konkretno GLPK (Gnu Linear Programming Toolkit). Podaci o aukcijama, učesnicima, CZC/ATC i drugi podaci se čuvaju relacionoj bazi na MySQL kompatibilnoj MariaDB platformi.

Opisani modul je razvijen u sklopu HORIZON 2020 projekta TRINITY (*H2020-863874 Transmission system enhancement of regional borders by means of Intelligent market technology*).

Ključne reči — Trgovina rezervama kapaciteta-Optimizacija-GLPK-Linearno programiranje-TRINITY

*Institut Mihajlo Pupin, Volgina 15, Beograd, Srbija
email: milan.josifovic@pupin.rs